

Qızılca xəstəliyinin coğrafi yayılmasının qlobal və regional təhlili

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17926724>

Səbinə Səxavət qızı İsmayilzadə

Doktorant,

Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi
akademik H. Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Xülasə: Məqalədə qızılca xəstəliyinin tarixi və müasir dövrlərdə yayılma xüsusiyyətləri tibbi-coğrafi yanaşma əsasında sistemli şəkildə təhlil edilir. Tarixi mənbələrə əsaslanaraq qızılca xəstəliyinin ümumi təsviri və müxtəlif dövrlərdə baş vermiş epidemiyaların məkan və zaman üzrə yayılma miqyası tibbi-coğrafi yanaşma ilə elmi şəkildə təhlil edilir. Müasir epidemioloji göstəricilər əsasında ölkələr üzrə yayılma intensivliyi, peyvəndləmə səviyyəsinin xəstəliyin dinamikasına təsiri və tibbi-coğrafi amillərlə qarşılıqlı əlaqəsi araşdırılır. Azərbaycan üzrə yoluxma hallarının illik dəyişmə tendensiyaları, ölkələrarası fərqlər və qonşu ölkələrlə epidemioloji əlaqələr statistik göstəricilər cədvəllər, qrafiklər və xəritələr vasitəsilə vizual şəkildə təqdim edilir. Məqalə, qızılcanın yayılma modelini həm zaman, həm də məkan kontekstində izah etməklə, xəstəliyin kompleks təhlilinə töhfə verir.

Açar sözlər: qızılca, epidemiyə, coğrafi yayılma, tibbi-coğrafi, dünya, yoluxucu xəstəlik

Geographical distribution of measles: global and regional analysis

Abstract: The article systematically analyzes the historical and contemporary patterns of measles transmission based on a medical-geographical approach. Drawing on historical sources, the general description of measles and the spatial and temporal scale of epidemics that occurred in different periods are scientifically examined through a medical-geographical lens. Based on current epidemiological indicators, the intensity of measles spread across countries, the impact of vaccination levels on disease dynamics, and its interaction with medical-geographical factors are investigated. In Azerbaijan, annual trends in infection cases, inter-country differences, and epidemiological links with neighboring countries are visually presented through statistical tables, graphs, and maps. By explaining the transmission model of measles in both temporal and spatial contexts, the article contributes to a comprehensive analysis of the disease.

Keywords: measles, epidemic, geographical spread, medical-geographic, world, infectious disease

Giriş. Qızılca xəstəliyi virus mənşəli, hava-damcı yolu ilə yayılan və yüksək yoluxma ilə seçilən infeksiyon xəstəliyi. Qızılca xəstəliyi bir sıra hallarda yoluxmuş şəxslərdə ciddi klinik ağırlaşmalarla müşayiət oluna bilər. Bu ağırlaşmalara pnevmoniya, otit media (orta qulaq iltihabı), bağırsağ mənşəli infeksiyon pozulmalar, ensefalit və meningit kimi nevroloji komplikasiyalar daxildir. Xəstəlik bütün yaş qruplarında müşahidə edilsə də, epidemioloji məlumatlara əsasən, 1 yaşdan 4-5 yaşa qədər olan uşaqlar arasında daha yüksək yayılma göstəriciləri ilə xarakterizə olunur. Tarix boyu müxtəlif regionlarda baş vermiş epidemiyalar və müasir dövrdə qeydə alınan yoluxma hallarının təhlili, xəstəliyin həm tibbi, həm də coğrafi aspektdən öyrənilməsinə zəruri edir. Məqalədə qızılcanın tarixi inkişaf mərhələləri, klinik ağırlaşmaları və peyvəndləmə ilə bağlı epidemioloji dəyişikliklər elmi əsaslarla təqdim olunur.

Mövzunun aktuallığı. Son illərdə dünyada və Azərbaycanda qızılca hallarının artması, xüsusilə peyvənddən yayınma hallarının epidemioloji sabitliyi pozması, xəstəliyin tibbi-coğrafi mühitlə əlaqəsinin öyrənilməsinə aktuallaşdırır. Azərbaycan və qonşu ölkələrdə qeydə alınan yoluxma dinamikası, qapalı kollektivlərdə baş verən sporadik (tək-tək) hallar və peyvənd olunmamış uşaqlar arasında müşahidə olunan yayılma, mövzunun ictimai səhiyyə, profilaktik tədbirlər və tibbi-coğrafi baxımından əhəmiyyətini artırır.

Metod. Tədqiqatda tarixi mənbələrin təhlili, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının (ÜST), Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri (XNQAM) kimi beynəlxalq təşkilatların statistik məlumatlarının müqayisəli analizi və xəritələşdirmə, Dövlət Statistika Komitəsinin göstəriciləri əsasında qrafik vizuallaşdırılması tətbiq olunmuşdur. Yoluxma hallarının illər üzrə dinamikası və regionlararası fərqlər statistik və tibbi-coğrafi yanaşma ilə qiymətləndirilmişdir.

Elmi Yenilik. Məqalədə qızılca xəstəliyinin tarixi və müasir yayılma xüsusiyyətləri ilk dəfə

olaraq tibbi-coğrafi kontekstdə sistemli şəkildə təhlil edilmişdir. Azərbaycan üzrə yoluxma hallarının illik dəyişimi və qonşu ölkələrlə epidemioloji əlaqə vizual qrafiklərlə təqdim olunaraq, xəstəliyin yayılma səviyyəsinin coğrafi amillərlə (xüsusilə məskunlaşma) qarşılıqlı təsiri elmi əsaslarla izah edilmişdir. Bu yanaşma, qızılca xəstəliyinin profilaktikasında spesifik tədbirlərin hazırlanmasına və səhiyyə təşkilatlarına elmi töhfə verir.

Tədqiqatın şərh. Yoluxucu xəstəliklərin yayılma dinamikası yalnız bioloji və klinik amillərlə deyil, həm də coğrafi mühitlə sıx əlaqəlidir. Tarixi dövrlərdə əhalinin məskunlaşma strukturu, urbanizasiya səviyyəsi, ticarət yolları və miqrasiya axınları infeksiyaların məkan üzrə yayılmasına mühüm təsir göstərmişdir. Xüsusilə sıx məskunlaşmış şəhər mərkəzləri, limanlar və karvan yolları yoluxucu xəstəliklərin regional və qlobal miqyasda yayılmasında əsas rol oynamışdır. Xəstəliyin məkan-temporal dinamikasını izah etmək üçün qızılca nümunəsi xüsusilə əhəmiyyətlidir, çünki bu xəstəlik həm tarixi mənbələrdə geniş şəkildə sənədləşdirilmiş, həm də müasir epidemioloji göstəricilərlə izlənilə bilən qlobal infeksiyadır. Tarixi mənbələrə əsasən, qızılca xəstəliyi ilkin dövrlərdə tez-tez çiçək xəstəliyi ilə səhv salınırdı. Bu iki xəstəlik arasında ilk elmi fərqləndirməni IX əsrdə Bağdad şəhərində fəaliyyət göstərən həkim Əbu Bəkr Məhəmməd Zəkəriyyə ər-Razi etmişdir. O, qızılcanı müstəqil xəstəlik kimi təsvir etmiş və bu barədə 910-cu ildə yazdığı, sonradan bir çox dilə tərcümə olunmuş “əl-Cudari vəl-Həsbə” traktatında məlumat vermişdir. Avropada XI–XII əsrlərdə bir neçə qızılca epidemiyası qeydə alınmış, xəstəlik xüsusilə orta əsrlərdə Avropa; Cənubi və Şərqi Asiya, Hindistan və Çin ərazilərində geniş yayılmışdır. Bu regionlarda xəstəliyin yayılmasının əsas səbəblərindən biri əhalinin sıx məskunlaşması idi. XVII əsr İngiltərə və Şotlandiyada 1670 və 1674-cü illərdə, qızılca epidemiyalarına dair tarixi qeydlər öz əksini tapır [Berche, 2022].

Qızılca xəstəliyi illər üzrə fərqli ölkə və regionlarda aktiv və passiv dövrlərdən keçmişdir. Mənbələrə nəzər saldıqda statistik rəqəmlər qeyd olunmasa da epidemiyanın aktiv yayıldığı ərazilər haqqında məlumatlar əldə etmək mümkündür. 18-19-cu əsrlərdə ABŞ-ın böyük şəhərlərində bir neçə dəfə qızılca epidemiyası baş vermiş və 1713-cü il Bostonda yüksək ölüm nisbəti ilə qeydə alınmışdı. Həmin ilin yayında ilk dəfə Rod-Aylend ştatının Nyuport şəhərində qeydə alınmış xəstəlik Harvard Universitetinin tələbəsi vasitəsilə Kembriçə daşınmışdır. Sentyabrda Kembriçdə epidemiya baş vermiş, oktyabrda isə Bostonu əhatə etmiş və 1714-cü ilin yazına qədər davam etmişdir. Yanvar ayına qədər xəstəlik Nyu-York və Nyu-Cersi bölgələrinə yayılmış, martda isə Piskatakva ilə Filadelfiya arasındakı şəhərlərdə müşahidə olunmuşdur. Bəzi ərazilər ilkin dalğadan yayınsa da, sonrakı aylarda ikinci dalğa ilə qarşılaşmışdır. 1714-cü ilin may ayında Lonq Aylenddə, iyunda Keyp Kodda, noyabrda Danversdə yoluxma halları qeydə alınmışdır.

1714-1715-ci illərin qış və yaz aylarında Nyu-Londonda yayılma nümunəsi genişlənərək, qızılcanın yüksək transmissiya qabiliyyətini ortaya qoyur. Bu zaman sürətli məkan-zaman yayılma dinamikası Şimali Amerikanın şərq sahillərini əhatə etdi. Epidemiyanın yayılması əhali sıxlığı, şəhərlərarası əlaqələr və mövsümi faktorlarla yanaşı, yoluxucu xəstəliklərin coğrafi yayılmasını izah edən tibbi-coğrafi əlaqəsi üçün mühüm tarixi nümunədir [US Deadly Events- April 1942].

1847-ci ilə nəzər salsaq qızılca epidemiyası yalnız müvəqqəti bir yoluxucu xəstəlik kimi deyil o, həm də Norveçdə cüzamın tarixi gedişinə birbaşa təsir göstərən, 1838–1848-ci illərdəki xəstəlik hallarının nəzərə çarpacaq azalmasına səbəb olan epidemiya idi [Hirsch, 1886]. Bu faktlar göstərir ki, qızılca lokal məhdudiyətli bir infeksiya deyil, müxtəlif ölkələrdə bir-biri ilə təmasda olan fərdlər arasında yüksək transmissiya potensialına malik qlobal xarakterli yoluxucu xəstəlikdir.

1963-cü ildə ilk dəfə qızılca peyvəndinin tətbiqi qızılca hallarının və ölüm hallarının kəskin azalmasına səbəb oldu lakin ölüm nisbətində əsaslı dəyişiklik müşahidə olunmadı. 1989–1991-ci illərdə ABŞ-da qeydə alınan geniş qızılca epidemiyası məktəbəqədər yaşlı uşaqlar arasında peyvəndləmə səviyyəsinin qeyri-adekvat olduğunu və bunun epidemiyanın yayılmasına təsir etdiyini göstərmişdir [Gindler J.-2004].

Tarix boyu peyvəndlərə qarşı olan irrasional münasibət peyvəndləmənin müsbət təsirini zəiflətməmiş, qeyri-adekvat göstəricilərin yaranmasına səbəb olmuşdur. Sonrakı illərdə ABŞ-da 1992ci ildən 2001ci ilə qədər qızılca yoluxma hallarının necə cərəyan etdiyini aşağıdakı qrafikdən görmək olar (Qrafik 1) [Gindler, J-2004,HPP-19 Suppl 1]

Qrafik-1. ABŞ-da 1992ci ildən 2001ci ilə qədər qızılca halları
Mənbə: Gindler J. (2004)

Müasir dövrə nəzər salsaq, dünyada 2021-ci ildən 2022-ci ilə qədər qızılcadan ölüm halları 43% artaraq 95.000-dən 136.200-ə yüksəldi. Buna baxmayaraq, 2000-2022-ci illər ərzində peyvəndlə qızılcadan təxminən 57 milyon ölümün qarşısı almaq mümkün olmuşdur.

Qızılca xəstəliyinə yoluxma və ölüm hallarının qiymətləndirilməsi üçün yenidən işlənmiş model və 2022-ci ilin statistik məlumatına əsasən dünya üzrə xəstəliyə yoluxanların sayı 2000-ci ildə 36,463000 olmuşdur. 2022-ci ildə isə bu rəqəm 9,232300-ə qədər azalmış, yəni 75% təşkil etmişdir. Xəstəlikdən ölənlərin sayı isə 2000-ci ildə 772,900 nəfər olduğu halda, 2022-ci ildə bu göstərici 136,200 nəfər olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, xəstəlikdən ölənlərin təxmini illik sayı 82% azalmışdır [Minta, A. A., Reef, S. E.,]. Göstəricilərə əsasən 2000-2023-cü illər ərzində qızılcaya qarşı peyvənd təqribən 60 milyon insanın həyatının xilasına nail olmuşdur [CDC-2024].

Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi (XNQAM) tərəfindən 2023-cü il üçün 57 ölkənin ümumi əhaliyə nəzərən və hər 1 milyon nəfərə düşən qızılca infeksiyasına yoluxmuş əhali sayı ölkələr üzrə aşağıdakı cədvəldə göstərilmişdir.

Cədvəl 1. 57 ölkənin ümumi əhaliyə nəzərən və hər 1 milyon nəfərə düşən qızılca infeksiyasına yoluxmuş əhali sayı ölkələr

Ölkə	Ümumi qızılca sayı	Hər 1 milyon əhaliyə düşən	Ölkə	Ümumi qızılca sayı	Hər 1 milyon əhaliyə düşən
Anqola	3,508	95.5	Zimbabve	5,532	338.5
Burundi	1,684	123.0	Əfqanıstan	2,792	67.4
Benin	478	33.9	Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri	484	45.5
Burkina Faso	680	29.5	Cibuti	446	386.8
Botsvana	63	25.4	İraq	12,331	273.6
Mərkəzi Afrika Respublikası	3,841	745.5	Livan	346	59.9
Kot-d'İvuar	1,361	43.7	Liviya	257	35.2
Kameron	6,105	215.2	Pakistan	17,722	71.6
Kongo Demokratik Respublikası	311,500	2944.5	Qətər	127	42.6
Konqo	385	62.3	Səudiyyə Ərəbistanı	2,254	67.8
Komor adaları	51	60.0	Sudan	1,377	27.5
Efiopiya	24,038	186.8	Somali	3,167	172.5
Qabon	1,167	469.7	Suriya	744	31.5
Qayana	2,282	67.5	Yəmən	49,755	1263.1
Ekvatorial Qvineya	270	146.1	Ermənistan	554	188.2
Liberiya	4,604	838.2	Avstriya	186	20.4

Mavritaniya	339	67.5	Azərbaycan	13,207	1280.0
Niger	1,708	65.3	Belarus	193	21.2
Nigeriya	20,143	88.4	Qazaxıstan	15,111	743.3
Seneqal	564	31.2	Qırğızıstan	7,046	996.1
Syerra-Leone	645	76.2	Rumıniya	3,677	192.3
Cənubi Sudan	7,957	692.9	Rusiya	13,083	90.0
Çad	11,862	614	Tacikistan	294	28.3
Toqo	686	73.7	Özbəkistan	1,176	33.0
Tanzaniya	2,887	43.3	İndoneziya	18,063	64.2
Zambiya	5,653	272.8	Hindistan	65,150	45.3
Tonqa	12	114.7	Şri Lanka	810	35.3
Filippin	2,892	25.2	Nepal	963	32.4
			Malaziya	2,002	57.0

Mənbə: Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzləri (XNQAM-2024)

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə 2025-ci il mart-sentyabr aylarında qızılca epidemiyası sayına görə 10 ölkə fərqlənmişdir.

Cədvəl 2 Qızılca epidemiyası sayına görə fərqlənən 10 ölkə

Ölkə	Yoluxma sayı
Yəmən	19,420
Pakistan	13,227
Hindistan	10,368
Nigeriya	7,542
İndoneziya	7,134
Əfqanıstan	5,662
Qırğızıstan	5,064
Rusiya	5,007
Meksika	4,456
Kanada	3,815

Mənbə: Bu xəritə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (Cenevrə) 2025-ci ilin sentyabr ayına qədər təqdim olunmuş müvəqqəti aylıq nəzarət məlumatları əsasında hazırlanmışdır. Əks olunan məlumatlar 2025-ci ilin mart – sentyabr aylarını əhatə edir [XNQAM -2024].

Qızılca xəstəliyinin yayıldığı ilk 10 ölkə

Şəkil 1. Qızılca xəstəliyinin sayına görə fərqlənən 10 ölkə

Mənbə: Bu xəritə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına (Cenevrə) 2025-ci ilin sentyabr ayına qədər təqdim olunmuş müvəqqəti aylıq nəzarət məlumatları əsasında hazırlanmışdır. Əks olunan məlumatlar 2025-ci ilin mart – sentyabr aylarını əhatə edir [XNQAM -2025]

Qonşu ölkələrdə qeydə alınan xəstəlik statistikasına nəzər salsaq 2022–2023-cü illərdə qızılca hallarının dinamikası qeyri-sabit xarakter daşmışdır. Bununla yanaşı, Türkmənistan üzrə yoluxma hallarına dair statistik göstəricilər rəsmi mənbələrdə təqdim olunmamışdır (Qrafik 2).

Qrafik 2. 2022-2023-cü illərdə qızılca infeksiyasına yoluxma

Mənbə. Qrafik Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi (XNQAM)-məlumatları əsasında hazırlanmışdır

ÜST 2015-ci ildən Azərbaycanda qızılca və məxmərəyi eliminasiyada hesab etsə də, 2014 və 2018-ci illərdə kiçikmiqyaslı alovlanmalar qeydə alınmış və tezliklə lokallaşdırılmışdır. 2023-cü ildən qonşu ölkələrdən gətirilən yoluxmalar nəticəsində sporadik(tək-tək) hallar müşahidə olunmuş, ümumilikdə 284 yoluxma qeydə alınmışdır. Hadisələrin böyük əksəriyyəti peyvənd olunmamış uşaqlar arasında baş vermiş, yoluxmalar əsasən sıx təmas mühitinə malik qapalı kollektivlərdə cəmlənmişdir. Bu vəziyyət peyvənddən yayınma hallarının epidemioloji prosesdə rolunu və xəstəliyin tibbi-coğrafi xüsusiyyətlərinin öyrənilməsinin vacibliyini göstərir [Azərbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi - 2024]. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına əsasən illər üzrə Azərbaycanda qızılca epidemiyasına yoluxma halları aşağıdakı kimi göstərilmişdir.

Cədvəl 3. Azərbaycanda qızılca epidemiyasına yoluxma 2000-2024

İl	2000	2005	2008	2013	2018	2019	2020	2022	2023	2024
Nəfər	212	1238	5	102	52	337	2	1	13207	18584

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi-2024

Qrafik 3. Azərbaycanda illər üzrə qızılca xəstəliyinə yoluxma halları

Mənbə: Dövlət Statistika Komitəsi-2024

Bəzi illər üzrə qızılca ilə bağlı qeydə alınan göstəricilərin aşağı olması həmin dövrdə əhəlinin müvafiq səhiyyə qurumlarına müraciət etməməsi ilə izah oluna bilər. Bu cür hallarda statistik məlumatlar yalnız qeydiyyatda alınmış hadisələri əhatə etdiyindən, real epidemioloji vəziyyəti tam şəkildə əks etdirməyə bilər. Bu səbəbdən, göstəricilərin təhlili zamanı onların yalnız rəsmi qeydiyyatla məhdudlaşdığını nəzərə almaq vacibdir.

Nəticə: Qızılca xəstəliyinin tarixi və müasir yayılma dinamikası göstərir ki, bu infeksiya yalnız bioloji və klinik aspektlərdən deyil, həm də tibbi-coğrafi mühitin təsiri baxımından öyrənilməlidir. Tarixi dövrlərdə müxtəlif regionlarda baş vermiş epidemiyalar və müasir statistik göstəricilər xəstəliyin regional fərqlərlə yayılmasını təsdiqləyir. Yoluxma hallarının əsasən uşaq sayı çox olan, sıx məskunlaşmış və peyvəndləmənin qeyri-adekvat aparıldığı ərazilərdə müşahidə olunması, sosial-coğrafi amillərin epidemioloji prosesə təsirini ortaya qoyur. Qapalı kollektivlərdə baş verən peyvənd olunmamış

uşaqlar arasında müşahidə olunan yayılma və regionlararası miqrasiya, xəstəliyin yayılmasında tibbi-coğrafi faktorların rolunu önə çıxarır. Azərbaycan üzrə 2023–2024-cü illərdə qeydə alınan kəskin artım və qonşu ölkələrdən gətirilən yoluxmalar bu tendensiyanı gücləndirir. Tədqiqatın nəticələri göstərir ki, qızılca xəstəliyinin qarşısının alınması üçün yalnız tibbi tədbirlərlə kifayətlənmək olmaz; coğrafi mühitin, sosial-iqtisadi amillərin və səhiyyə infrastrukturunun nəzərə alınması vacibdir. Bu yanaşma, ölkəyə spesifik profilaktik strategiyaların hazırlanmasına elmi əsas yaradır və gələcəkdə epidemioloji sabitliyin təmin olunmasında mühüm rol oynaya bilər.

Ədəbiyyat

1. Berche, P-2022. Measles. Médecine et Maladies Infectieuses <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0755498222000422>
2. Centers for Disease Control and Prevention - Supplementary Table 2. Large or Disruptive Measles Outbreaks -57 Countries, 2023. Morbidity and Mortality Weekly Report <https://stacks.cdc.gov/view/cdc/168893>
3. Gindler, J. (n.d.). Acute Measles Mortality in the United States. Oxford University Press. Academia.edu. <https://www.academia.edu/>
4. Gindler, J. (2004). Acute measles mortality in the United States, 1987–2002. Health Policy and Planning, 19-Suppl 1
5. Hirsch, A. (1886). Handbook of geographical and historical pathology (Vol. 2, C. Creighton, Trans.). London: The New Sydenham Society
6. Measles Epidemic, Boston, MA (also CT, RI, NY, NJ, NH, PA) >109. US Deadly Events. Some Common Diseases of Colonial Children, Transactions, April -1942 <https://www.usdeadlyevents.com>
7. Minta, A. A., Reef, S. E., Rota, P. A., et al-2023. Progress toward measles elimination - Worldwide, 2000–2022. Morbidity and Mortality Weekly Report, 72(45), 1234–1240. Centers for Disease Control and Prevention. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/72/wr/mm7245a1.htm>
8. <https://sehiyye.gov.az/media/xeberler-ve-yenilikler/az-rbaycan-respublikasi-s-hiyy-nazirliyinin-m-lumati-4/>
9. <https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/73/wr/mm7345a4.htm>
10. <https://www.cdc.gov/global-measles-vaccination/data-research/global-measles-outbreaks/index.html>